

TERRITÓRIOS EM MUDANÇA

O CASO DE PORTIMÃO 1947–2047

BOOKLET
DA EXPOSIÇÃO

26 MAIO A 6 JUNHO 2025

Átrio do Edifício C no Campus da Avenida
de Berna da Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas.

ORGANIZAÇÃO

APOIO INSTITUCIONAL

PT-01/2020/0004/CP/MS/CT0005
DOI:10.54489/0172016/CP/MS/CT0005
2020/0004/CP/MS/CT0005

TERRITÓRIOS EM MUDANÇA

O CASO DE PORTIMÃO 1947–2047

Na Geografia e na História multiplicam-se os exemplos de aplicação da *temporalidade* e da *espacialidade* para a compreensão da mudança na superfície da Terra, adicionada em camadas espaço-tempo. Cada uma dessas camadas constitui um registo de um conjunto de estados física, económica e socialmente georreferenciáveis às quais, regra geral, designamos de uso do solo.

Uma perspetiva de longo prazo permite-nos observar com clareza as tendências de mudança mais estruturais—aquelas mudanças que permanecem ao longo do tempo e explicam os processos complexos da história dos territórios contemporâneos.

Parece evidente que a história das transições de uso e ocupação do solo nos ajuda a refletir sobre se estas transições são sustentáveis e, de facto, sobre a forma como as próprias comunidades são transformadas. Estas transições provocam impactos ambientais, nomeadamente contribuindo para acelerar as alterações climáticas, reduzir a biodiversidade ou mesmo contrariar processos naturais complexos.

Esta exposição, organizada pelo CICS.NOVA—Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (NOVA FCSH) da Universidade Nova de Lisboa, pretende divulgar a transformação de uso e ocupação do solo observada durante quase 100 anos no Concelho de Portimão, obtida pela análise de dados geográficos multitemporais, especificamente fotografias aéreas e ortofotomapas. Os processos urbanos históricos revelaram as tensões que existiram entre agentes potenciadores da transformação dos territórios, com consequências para as

comunidades locais, e ajudam-nos a compreender a configuração presente do Concelho, assim como, a perspetivar o seu desenvolvimento futuro.

Realizá-la no contexto dos 51 anos do 25 de abril de 1974, colocando a Geografia e a História ao serviço da democracia, e celebrando a ideia de discutir as grandes transformações de um território com o público alargado, adquire também um singular sentido.

A exposição deriva de trabalho científico e académico, com financiamento público, o qual foi galardoado com o Prémio Nacional de Geografia Orlando Ribeiro 2015-2016 da Associação Portuguesa de Geógrafos para a melhor tese de Doutoramento.

A curadoria científica desta exposição é de Raquel Faria de Deus, investigadora no CICS.NOVA, e de José António Tenedório, Professor na NOVA FCSH, com colaboração dos bolsistas de investigação do projeto MOPLAND, Ricardo Teixeira e Carolina Coelho.

**Veja o vídeo
de suporte à exposição**

TERRITÓRIOS EM MUDANÇA

O CASO DE PORTIMÃO 1947-2047

MONCHIQUE

SILVES

LAGOS

LAGOA

LEGENDA

- Tecido edificado contínuo predominantemente vertical
- Tecido edificado contínuo predominantemente horizontal
- Tecido edificado descontínuo
- Tecido edificado descontínuo esparso
- Indústria
- Instalações agrícolas
- Equipamentos públicos e privados
- Rede viária e espaços associados
- Rede ferroviária e espaços associados
- Marinas e docas pesca
- Parques e jardins
- Cemitérios
- Equipamentos culturais e zonas históricas
- Áreas agrícolas e agroflorestais
- Florestas
- Vegetação herbácea natural
- Matos
- Florestas abertas, cortes e novas plantações
- Praias, dunas e areias
- Rocha nua
- Vegetação esparsa
- Zonas húmidas
- Massas de água superficiais

1947
Portimão: Rural

TERRITÓRIOS EM MUDANÇA

O CASO DE PORTIMÃO 1947-2047

1947
Portimão: Rural

**TERRITÓRIOS
EM MUDANÇA**
O CASO DE PORTIMÃO 1947-2047

Portimão – 1947
Cobertura Aerofotográfica
Escala 1/30 000, Voo RAF

TERRITÓRIOS EM MUDANÇA

O CASO DE PORTIMÃO 1947-2047

LEGENDA

- Tecido edificado contínuo predominantemente vertical
- Tecido edificado contínuo predominantemente horizontal
- Áreas de estacionamento e logradouros
- Tecido edificado descontínuo
- Tecido edificado descontínuo esparsos
- Indústria
- Comércio
- Instalações agrícolas
- Equipamentos públicos e privados
- Rede viária e espaços associados
- Rede ferroviária e espaços associados
- Terminais portuários de mar e de rio
- Marinas e docas pesca
- Lixeiras e sucatas
- Parques e jardins
- Cemitérios
- Equipamentos culturais e zonas históricas
- Áreas agrícolas e agroflorestais
- Florestas
- Vegetação herbácea natural
- Matos
- Florestas abertas, cortes e novas plantações
- Praias, dunas e areias
- Rocha nua
- Vegetação esparsa
- Zonas húmidas
- Massas de água superficiais

TERRITÓRIOS EM MUDANÇA

O CASO DE PORTIMÃO 1947-2047

1958
Portimão:
Sinais de Mudança

**TERRITÓRIOS
EM MUDANÇA**

O CASO DE PORTIMÃO 1947-2047

Portimão – 1958
Cobertura Aerofotográfica
Escala 1/26 000, Voo USAF

TERRITÓRIOS EM MUDANÇA

O CASO DE PORTIMÃO 1947-2047

LEGENDA

- Tecido edificado contínuo predominantemente vertical
- Tecido edificado contínuo predominantemente horizontal
- Áreas de estacionamento e logradouros
- Tecido edificado descontínuo
- Tecido edificado descontínuo esparso
- Indústria
- Comércio
- Instalações agrícolas
- Equipamentos públicos e privados
- Rede viária e espaços associados
- Rede ferroviária e espaços associados
- Terminais portuários de mar e de rio
- Marinas e docas pesca
- Lixeiras e sucatas
- Áreas em construção
- Parques e jardins
- Cemitérios
- Campos de golfe
- Outras instalações desportivas
- Outros equipamentos de lazer
- Equipamentos culturais e zonas históricas
- Áreas agrícolas e agroflorestais
- Florestas
- Vegetação herbácea natural
- Matos
- Florestas abertas, cortes e novas plantações
- Praias, dunas e areias
- Rocha nua
- Vegetação esparsa
- Zonas húmidas
- Massas de água superficiais

TERRITÓRIOS EM MUDANÇA

O CASO DE PORTIMÃO 1947-2047

1968
Portimão: dos Sinais
de Mudança
ao Boom Turístico

**TERRITÓRIOS
EM MUDANÇA**

O CASO DE PORTIMÃO 1947-2047

Portimão – 1968
Cobertura Aerofotográfica
Escala 1/26 000, Voo USAF

TERRITÓRIOS EM MUDANÇA

O CASO DE PORTIMÃO 1947-2047

LEGENDA

- Tecido edificado contínuo predominantemente vertical
- Tecido edificado contínuo predominantemente horizontal
- Áreas de estacionamento e logradouros
- Tecido edificado descontínuo
- Tecido edificado descontínuo esparsos
- Indústria
- Comércio
- Instalações agrícolas
- Equipamentos públicos e privados
- Infra-estruturas de captação, tratamento e abastecimento de águas para consumo
- Rede viária e espaços associados
- Rede ferroviária e espaços associados
- Terminais portuários de mar e de rio
- Marinas e docas pesca
- Aeródromos
- Lixeiras e sucatas
- Áreas em construção
- Parques e jardins
- Cemitérios
- Campos de golfe
- Outras instalações desportivas
- Outros equipamentos de lazer
- Equipamentos culturais e zonas históricas
- Áreas agrícolas e agroflorestais
- Florestas
- Vegetação herbácea natural
- Matos
- Florestas abertas, cortes e novas plantações
- Praias, dunas e areias
- Rocha nua
- Vegetação esparsa
- Zonas húmidas
- Massas de água superficiais

1972

Portimão: Do Boom Turístico aos Sinais de Massificação Urbana

TERRITÓRIOS EM MUDANÇA

O CASO DE PORTIMÃO 1947-2047

1972

Portimão: Do Boom
Turístico aos Sinais
de Massificação Urbana

**TERRITÓRIOS
EM MUDANÇA**

O CASO DE PORTIMÃO 1947-2047

Portimão – 1972
Cobertura Aerofotográfica
Escala 1/25 000, Voo FAP

TERRITÓRIOS EM MUDANÇA

O CASO DE PORTIMÃO 1947-2047

MONCHIQUE

LEGENDA

- Tecido edificado contínuo predominantemente vertical
- Tecido edificado contínuo predominantemente horizontal
- Áreas de estacionamento e logradouros
- Tecido edificado descontinuo
- Tecido edificado descontinuo esparso
- Indústria
- Comércio
- Instalações agrícolas
- Equipamentos públicos e privados
- Infra-estruturas de captação, tratamento e abastecimento de águas para consumo
- Infra-estruturas de tratamento de resíduos e águas residuais
- Rede viária e espaços associados
- Rede ferroviária e espaços associados
- Terminais portuários de mar e de rio
- Marinas e docas pesca
- Aeródromos
- Lixeiras e sucatas
- Áreas em construção
- Áreas abandonadas em territórios artificializados
- Parques e jardins
- Cemitérios
- Campos de golfe
- Outras instalações desportivas
- Parques de campismo
- Outros equipamentos de lazer
- Equipamentos culturais e zonas históricas
- Áreas agrícolas e agroflorestais
- Florestas
- Vegetação herbácea natural
- Matos
- Florestas abertas, cortes e novas plantações
- Praias, dunas e areias
- Rocha nua
- Vegetação esparsa
- Áreas ardidas
- Zonas húmidas
- Massas de água superficiais

1987

Portimão: Massificação Urbana

TERRITÓRIOS EM MUDANÇA

O CASO DE PORTIMÃO 1947-2047

1987
Portimão:
Massificação Urbana

TERRITÓRIOS EM MUDANÇA

O CASO DE PORTIMÃO 1947-2047

LEGENDA

- Tecido edificado contínuo predominantemente vertical
- Tecido edificado contínuo predominantemente horizontal
- Áreas de estacionamento e logradouros
- Tecido edificado descontínuo
- Tecido edificado descontínuo esparso
- Indústria
- Comércio
- Instalações agrícolas
- Equipamentos públicos e privados
- Infra-estruturas de captação, tratamento e abastecimento de águas para consumo
- Infra-estruturas de tratamento de resíduos e águas residuais
- Rede viária e espaços associados
- Rede ferroviária e espaços associados
- Terminais portuários de mar e de rio
- Marinas e docas pesca
- Aeródromos
- Lixeiras e sucatas
- Áreas em construção
- Áreas abandonadas em territórios artificializados
- Parques e jardins
- Cemitérios
- Campos de golfe
- Outras instalações desportivas
- Parques de campismo
- Outros equipamentos de lazer
- Equipamentos culturais e zonas históricas
- Áreas agrícolas e agroflorestais
- Florestas
- Vegetação herbácea natural
- Matos
- Florestas abertas, cortes e novas plantações
- Praias, dunas e areias
- Rocha nua
- Vegetação esparsa
- Áreas ardidas
- Zonas húmidas
- Massas de água superficiais

MONCHIQUE

SILVES

LAGOS

LAGOA

1995

Portimão: Massificado e Sinais de Dispersão Urbana Costeira

TERRITÓRIOS EM MUDANÇA

O CASO DE PORTIMÃO 1947-2047

1995

Portimão: Massifcado
e Sinais de Dispersão
Urbana Costeira

**TERRITÓRIOS
EM MUDANÇA**

O CASO DE PORTIMÃO 1947-2047

Portimão – 1995
Cobertura de Ortofotografia Aérea
Resolução espacial 100 cm

TERRITÓRIOS EM MUDANÇA

O CASO DE PORTIMÃO 1947-2047

MONCHIQUE

LEGENDA

- Tecido edificado contínuo predominantemente vertical
- Tecido edificado contínuo predominantemente horizontal
- Áreas de estacionamento e logradouros
- Tecido edificado descontínuo
- Tecido edificado descontínuo esparso
- Indústria
- Comércio
- Instalações agrícolas
- Equipamentos públicos e privados
- Infra-estruturas de captação, tratamento e abastecimento de águas para consumo
- Infra-estruturas de tratamento de resíduos e águas residuais
- Rede viária e espaços associados
- Rede ferroviária e espaços associados
- Terminais portuários de mar e de rio
- Marinas e docas pesca
- Aeródromos
- Aterros
- Lixeiras e sucatas
- Áreas em construção
- Áreas abandonadas em territórios artificializados
- Parques e jardins
- Cemitérios
- Campos de golfe
- Outras instalações desportivas
- Parques de campismo
- Outros equipamentos de lazer
- Equipamentos culturais e zonas históricas
- Áreas agrícolas e agroflorestais
- Florestas
- Vegetação herbácea natural
- Matos
- Florestas abertas, cortes e novas plantações
- Praias, dunas e areias
- Rocha nua
- Vegetação esparsa
- Zonas húmidas
- Massas de água superficiais

TERRITÓRIOS EM MUDANÇA

O CASO DE PORTIMÃO 1947-2047

2000
Portimão: Incremento
da Dispersão
Urbana Costeira

**TERRITÓRIOS
EM MUDANÇA**

O CASO DE PORTIMÃO 1947-2047

Portimão – 2000
Cobertura de Ortofotografia Aérea
Resolução espacial 50 cm

TERRITÓRIOS EM MUDANÇA

O CASO DE PORTIMÃO 1947-2047

LEGENDA

- Tecido edificado contínuo predominantemente vertical
- Tecido edificado contínuo predominantemente horizontal
- Áreas de estacionamento e logradouros
- Tecido edificado descontínuo
- Tecido edificado descontínuo esparso
- Indústria
- Comércio
- Instalações agrícolas
- Equipamentos públicos e privados
- Infra-estruturas de produção de energia não renovável
- Infra-estruturas de captação, tratamento e abastecimento de águas para consumo
- Infra-estruturas de tratamento de resíduos e águas residuais
- Rede viária e espaços associados
- Rede ferroviária e espaços associados
- Terminais portuários de mar e de rio
- Marinas e docas pesca
- Aeródromos
- Aterros
- Lixeiras e sucatas
- Áreas em construção
- Áreas abandonadas em territórios artificializados
- Parques e jardins
- Cemitérios
- Campos de golfe
- Outras instalações desportivas
- Parques de campismo
- Outros equipamentos de lazer
- Equipamentos culturais e zonas históricas
- Áreas agrícolas e agroflorestais
- Florestas
- Vegetação herbácea natural
- Matos
- Florestas abertas, cortes e novas plantações
- Praias, dunas e areias
- Rocha nua
- Vegetação esparsa
- Áreas ardidas
- Zonas húmidas
- Massas de água superficiais

MONCHIQUE

SILVES

LAGOS

LAGOA

2010

Portimão: Densificação Urbana Acelerada

TERRITÓRIOS EM MUDANÇA

O CASO DE PORTIMÃO 1947-2047

2010
Portimão: Densificação
Urbana Acelerada

**TERRITÓRIOS
EM MUDANÇA**

O CASO DE PORTIMÃO 1947–2047

Portimão – 2010
Cobertura de Ortofotografia Aérea
Resolução espacial 50 cm

TERRITÓRIOS EM MUDANÇA

O CASO DE PORTIMÃO 1947-2047

LEGENDA

- Tecido edificado contínuo predominantemente vertical
- Tecido edificado contínuo predominantemente horizontal
- Áreas de estacionamento e logradouros
- Tecido edificado descontínuo
- Tecido edificado descontínuo esparso
- Indústria
- Comércio
- Instalações agrícolas
- Equipamentos públicos e privados
- Infra-estruturas de produção de energia renovável
- Infra-estruturas de produção de energia não renovável
- Infra-estruturas de captação, tratamento e abastecimento de águas para consumo
- Infra-estruturas de tratamento de resíduos e águas residuais
- Rede viária e espaços associados
- Rede ferroviária e espaços associados
- Terminais portuários de mar e de rio
- Marinas e docas pesca
- Aeródromos
- Pedreiras
- Aterros
- Lixeiros e sucatas
- Áreas em construção
- Áreas abandonadas em territórios artificializados
- Parques e jardins
- Cemitérios
- Campos de golfe
- Outras instalações desportivas
- Parques de campismo
- Outros equipamentos de lazer
- Equipamentos culturais e zonas históricas
- Áreas agrícolas e agroflorestais
- Florestas
- Vegetação herbácea natural
- Matos
- Florestas abertas, cortes e novas plantações
- Praias, dunas e areias
- Rocha nua
- Vegetação esparsa
- Zonas húmidas
- Massas de água superficiais

TERRITÓRIOS EM MUDANÇA

O CASO DE PORTIMÃO 1947-2047

2021
Portimão:
Composição Atual

**TERRITÓRIOS
EM MUDANÇA**
O CASO DE PORTIMÃO 1947-2047

Portimão – 2021
Cobertura de Ortofotografia Aérea
Resolução espacial 30 cm

TERRITÓRIOS EM MUDANÇA

O CASO DE PORTIMÃO 1947-2047

LEGENDA

- Tecido edificado contínuo predominantemente vertical
- Tecido edificado contínuo predominantemente horizontal
- Tecido edificado descontínuo
- Tecido edificado descontínuo esparso
- Outros Territórios Artificializados
- Não Urbano

TERRITÓRIOS EM MUDANÇA

O CASO DE PORTIMÃO 1947-2047

2047
Portimão:
Um Futuro
Urbano Possível

TERRITÓRIOS EM MUDANÇA

O CASO DE PORTIMÃO 1947-2047

MONTAGEM, INAUGURAÇÃO E VIDA DA EXPOSIÇÃO

26 MAIO A 6 JUNHO 2025

TERRITÓRIOS EM MUDANÇA

O CASO DE PORTIMÃO 1947-2047

TERRITÓRIOS EM MUDANÇA

O CASO DE PORTIMÃO 1947-2047

TERRITÓRIOS EM MUDANÇA

O CASO DE PORTIMÃO 1947-2047

TERRITÓRIOS EM MUDANÇA

O CASO DE PORTIMÃO 1947–2047

ORGANIZAÇÃO

APOIO INSTITUCIONAL

COORDENAÇÃO GERAL
Nº 0027/2024/CP4AS/CT0005
0001/2024/CP4AS/CT0006/CP4AS/CT0008
2023.00100.RESTART